

Villa Stein-de Monzie

Diseño y contexto

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: [0000-0002-6679-7951](https://orcid.org/0000-0002-6679-7951)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18474908>

Tecne n°22 - 2025

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2025). *Villa Stein-de Monzie*: Diseño y contexto. Tecne n°22 - 2025, Versión 1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18474908>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:

<https://marcelogardinetti.wordpress.com/2025/06/11/analisis-de-villa-stein-de-monzie-diseno-y-contexto/>

Villa Stein-de Monzie

Diseño y contexto

Marcelo Gardinetti

Resumen

La Villa Stein-de Monzie, proyectada por Le Corbusier en colaboración con Pierre Jeanneret en 1927, constituye una obra central en el desarrollo del Movimiento Moderno. Encargada por Michaël y Sarah Stein junto a Gabrielle de Monzie, esta obra materializa los principios arquitectónicos elaborados por Le Corbusier desde la década de 1920. La villa expone una lógica formal asentada en los postulados del Purismo, evidenciada en la yuxtaposición de volúmenes rectilíneos, la claridad en la organización espacial y la eliminación de elementos superfluos, articulando racionalidad técnica con una expresividad formal contenida.

Palabras clave: Arquitectura, Arquitectura moderna, villa stein-de monzie, Le Corbusier, purismo, estratificación, .

Índice

1. Introducción: La Villa Stein de-Monzie: Forma, Función y Modernidad	2
2. La Villa Stein de-Monzie en Garches	4
2.1. La planta como dispositivo estructurador	5
2.2. Elevación y principios formales en la Villa Stein de Monzie	6
3. Estratificación de planos en Villa Stein	8
3.1. Los Trazados Reguladores en la Fachada	9
3.2. Análisis del Jardín en la Versión de Proyecto de 1926	10
4. Comparación la Villa Foscari y la Villa Stein-de Monzie	11
4.1. Estrategias Arquitectónicas: Palladio y Le Corbusier frente al Arquetipo Geométrico	14
5. Consideraciones finales	15
5.1. Síntesis de Conceptos arquitectónicos	15
5.1.1. Las Certezas Adquiridas	15
5.1.2. Purismo y estética moderna	16
5.1.3. Trazados reguladores	16
5.1.4. Organización espacial y volumétrica	16
5.1.5. Simetría y asimetría	17
5.1.6. Circulación y promenade architecturale	17
5.1.7. Relación con el entorno y el paisaje	17
5.1.8. Tratamiento escultórico de elementos funcionales	17
5.1.9. Diferencias conceptuales con la arquitectura clásica	17
5.2. Conclusion	18

Figura 1: Le Corbusier Villa Stein de Monzie

1. Introducción: La Villa Stein de-Monzie: Forma, Función y Modernidad

La Villa Stein de-Monzie fue concebida a partir de un encargo conjunto realizado por el matrimonio estadounidense Michael y Sarah Stein¹, y por Gabrielle de Monzie². En el momento de completarse la obra, Gabrielle de Monzie, junto con su hija adoptiva, convivía con los Stein desde hacía aproximadamente una década, reforzando una relación que se vería reflejada en el programa funcional de la vivienda.

La iniciativa de encomendar el proyecto a Le Corbusier estuvo motivada por una visita conjunta al Pabellón de l'Esprit Nouveau durante la Exposición Internacional de Artes

¹Michael y Sarah Stein eran una pareja de coleccionistas de arte estadounidenses que vivieron en París desde 1903 hasta 1935. Eran conocidos por su apoyo y popularización de artistas modernos, especialmente Henri Matisse. Michael era el hermano mayor de Gertrude y Leo Stein, también influyentes figuras en el mundo del arte.

²Gabrielle Colaco-Osorio de Monzie (1882–1961) era una figura importante que apoyaba el trabajo de Le Corbusier. Gabrielle era la ex esposa de Anatole de Monzie.

Decorativas de 1925³, aunque se registra también un conocimiento previo entre los Stein y Le Corbusier, a quien mencionaban en su correspondencia como «el arquitecto de Cook»⁴, en referencia a la Maison Cook, terminada en 1926.

La relación contractual fue establecida con Gabrielle de Monzie, quien adquirió el terreno en Garches y asumió una proporción mayor de los costos, figurando como cliente principal ante Le Corbusier. El título de propiedad, fechado en 1928, fue inscrito a nombre de Anatole de Monzie⁵, su ex-esposo, una figura destacada de la política francesa vinculado también al mecenazgo del mencionado pabellón de 1925.

Le Corbusier encontró una oportunidad para aplicar con libertad sus principios compositivos con clientes que compartían afinidades con la arquitectura moderna y contaban con los medios para sostener un programa ambicioso. Sin embargo, hubo momentos de negociación en los que se discutieron aspectos prácticos del proyecto, como la disposición de las ventanas en los dormitorios.

El programa funcional respondió a una lógica que garantizaba la cohabitación entre ambas familias, organizando los espacios comunes bajo un criterio de uso compartido. Se puntualizó en la necesidad de un gran espacio interior vacío que conectara los jardines frontal y trasero, la disposición de terrazas para favorecer la interacción entre interior y exterior, y la inclusión de estancias diferenciadas: salón, comedor, dormitorios principales para el matrimonio Stein y Madame de Monzie, habitaciones para la hija de Madame de Monzie y su familia, áreas de servicio: cocina, despensa y habitaciones del personal.

La respuesta de Le Corbusier a las exigencias del programa y las características del emplazamiento impulsó una evolución del proyecto mediante estudios y bocetos sucesivos. La concepción inicial, que contemplaba un acceso atravesando la arboleda para enmarcar vistas hacia el jardín posterior, y la posterior reconfiguración del recorrido vehicular, demuestran cómo las decisiones sobre el acceso fueron determinantes. La ubicación de la entrada de servicio fue otro aspecto que se discutió y modificó a lo largo del proceso.

³La Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de París de 1925 (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris) fue un evento seminal en la historia del arte y el diseño. Se celebró en París, Francia, entre abril y octubre de 1925. Estaba dedicada a promover el «Art Déco», reivindicar las artes aplicadas y propagar el diseño francés. A pesar de las restricciones sobre la participación de obras sin «carácter decorativo», Le Corbusier logró presentar su Pabellón de L'Esprit Nouveau. Este pabellón, que defendía la producción en masa y una estética más austera y funcional, contrastaba con el lujo y el decorativismo de la mayoría de los pabellones.

⁴Museum of Modern Art 1970

⁵Anatole de Monzie (1876-1947) fue un político y erudito francés. Desempeñó varios cargos ministeriales a lo largo de su carrera, incluyendo Ministro de Finanzas, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ministro de Justicia, Ministro de Obras Públicas y Ministro de Educación Nacional.

2. La Villa Stein de-Monzie en Garches

La Villa Stein-de Monzie se sitúa en Garches, en los suburbios de París⁶. Forma parte del conjunto de villas proyectadas por Le Corbusier en la región de Hauts-de-Seine⁷, y su denominación “Les Terrasses”⁸ responde a la nomenclatura otorgada por el propio Le Corbusier. El terreno, de proporciones estrechas, longitudinales y completamente plano, condiciona la implantación del proyecto, que ocupa la franja central del solar, extendiéndose a lo largo de sus 14,30 metros de ancho. Esta disposición organiza una zona pública hacia el frente y un jardín privado al fondo, estableciendo un eje de interpretación en torno a la relación entre el sitio y la arquitectura.

La propuesta responde a las condiciones naturales del entorno mediante una articulación formal que media entre la vegetación preexistente y la estructura arquitectónica. La fragmentación volumétrica, que evita la configuración de un bloque compacto, promueve una interacción fluida con el paisaje inmediato, tanto visual como física, reforzando la porosidad compositiva del edificio.

El acceso vehicular se organiza para permitir una percepción integral de la fachada principal desde el ingreso. La presencia de árboles preexistentes garantiza privacidad respecto a las parcelas colindantes.

El acceso a la villa está definido por planos verticales yuxtapuestos que actúan como umbral espacial y dirigen el recorrido del observador a través de una secuencia de contrastes formales y lumínicos. En el interior, la circulación se concibe como una progresión espacial que ofrece múltiples perspectivas hacia el exterior. Las aberturas en las fachadas funcionan como marcos visuales, orientados principalmente hacia las copas de los árboles, favoreciendo una relación de inmersión continua con el paisaje.

La transición entre niveles se logra mediante la manipulación de planos horizontales en voladizo y membranas verticales laterales, configurando una ambigüedad formal que diluye los límites entre interior y exterior. Las terrazas escalonadas, resultado de operaciones de sustracción del volumen, consolidan esta integración con el entorno natural. En particular, la terraza inferior actúa como un umbral arquitectónico entre lo construido y el jardín posterior.

El diseño de la villa sintetiza flexibilidad programática, coherencia estructural y libertad compositiva, alineándose con las premisas teóricas del Purismo pictórico y la arquitectura industrial. La racionalidad constructiva se traduce en un conjunto de elementos

⁶La Villa Stein-de Monzie, está ubicada en 17 Rue du Professeur Victor Pauchet, 92420, actualmente pertenece a la comuna de Vaucresson, Francia

⁷Benton 1987

⁸Le Corbusier proyectó varias villas importantes en la región de Hauts-de-Seine, cerca de París. Las más destacadas son: Villa Stein-de Monzie ubicada en Vaucresson, Villa Cook: ubicada en Boulogne-Billancourt y Villa Church ubicada en Ville-d'Avray, también en Hauts-de-Seine.

característicos del Movimiento Moderno, como la escalera de caracol, las ventanas longitudinales y dispositivos de circulación con alta visibilidad formal, que se integran al ideario purista de Le Corbusier.

La estructura incorpora, de manera parcial, los “Cinco Puntos de la nueva arquitectura” formulados por Le Corbusier en 1926. Se identifican la planta libre, la fachada libre, las ventanas longitudinales y la terraza-jardín. Aunque no se emplean pilotis, la organización espacial se basa en un sistema de columnas que garantiza la flexibilidad distributiva.

La organización volumétrica responde a una trama ortogonal con modulación en los ejes longitudinal y transversal, lo que define una estructura interna regular y establece los patrones espaciales del proyecto. Este sistema estructural habilita una distribución funcional precisa y facilita la integración entre forma y programa.

El proyecto presenta una simetría bilateral sobre el eje longitudinal, especialmente evidente en la fachada norte. No obstante, esta simetría se despliega como un esquema flexible, en el que se incorporan elementos asimétricos para generar tensiones entre el orden compositivo y la variabilidad espacial. El centro de la composición no se impone como eje dominante, sino que se dispersa en una configuración periférica de focos incidentales, alterando la jerarquía tradicional del espacio arquitectónico.

Muros curvos y pantallas en arco refuerzan la fluidez espacial y permiten articular áreas funcionales sin fragmentar la continuidad formal. Elementos funcionales como baños, escaleras y vacíos estructurales son tratados como dispositivos plásticos autónomos, incorporando valor formal en cada componente arquitectónico.

El proceso proyectual incluyó múltiples estudios previos, en los cuales se definieron la orientación del volumen y el acceso en función de las visuales hacia el jardín. La configuración final adopta un esquema compacto y articulado, donde la modulación actúa como principio organizador tanto funcional como espacial.

2.1. La planta como dispositivo estructurador

La planta se estructura mediante una subdivisión regular, con módulos definidos en dirección longitudinal en secuencia 2-1-2-1-2 y en profundidad 1.5-1.5-1.5, generando ejes estructurales internos que contribuyen a la claridad compositiva de la organización espacial. La estructura portante está compuesta por tres losas de hormigón sostenidas por una retícula de columnas dispuestas en una alternancia de 5,00 m y 2,50 m en una dirección y de 3,50 m en la otra, habilitando la planta libre.

Las funciones se organizan según una estratificación por niveles. La planta baja alberga accesos y espacios de servicio: entrada principal, vestíbulo, entrada secundaria, garaje y sala de máquinas. El primer nivel contiene el salón principal, una biblioteca adyacente, el comedor y la cocina. El segundo nivel distribuye dormitorios principales con salones y baños, y habitaciones de huéspedes. El ático incorpora dormitorios adicionales para invitados y habitaciones de servicio. Se establece un uso compartido de espacios comunes para las dos familias.

La «promenade architecturale», ordena la experiencia espacial mediante secuencias de perspectivas y transiciones espaciales. Este recorrido se entrelaza con la estructura a través del “hueco tipo piano”, un vacío vertical que atraviesa los niveles y vincula visualmente las distintas plantas. La escalera es el elemento vertical dominante, convertido en eje organizador del sistema circulatorio, actúa como objeto plástico dentro del espacio.

En contraste con modelos palladianos, donde el centro organiza jerárquicamente la totalidad, la Villa Stein disuelve el centro en una constelación periférica de eventos espaciales. El ritmo generado por la disposición de columnas alude a la organización palladiana, aunque transformada por Le Corbusier para introducir una dinámica de tensión entre orden y variación.

Figura 2: Le Corbusier Villa Stein de Monzie

2.2. Elevación y principios formales en la Villa Stein de Monzie

La elevación de Villa Stein expresa los principios puristas mediante la supresión de toda ornamentación y la subordinación del lenguaje visual a una lógica constructiva y funcional. Las fachadas operan como superficies controladas por proporciones y vacíos que manifiestan la idea de pureza formal en términos de organización racional.

El tratamiento de la simetría en las fachadas es objeto de análisis crítico. La fachada norte presenta una simetría bilateral perceptible, aunque no absoluta. La coexistencia de si-

metría y asimetría genera una tensión compositiva entre orden estructural y variabilidad formal. Le Corbusier fragmenta el centro como punto de control visual, introduciendo una “dispersión periférica de incidentes”⁹. Las ventanas horizontales colaboran en la disolución del enfoque centralizado. Aunque el ritmo de los vanos sugiere una organización palladiana centrada, los desplazamientos formales alteran su regularidad aparente.

La elevación hacia el jardín introduce operaciones formales de fragmentación, sustracción, manipulación de planos y escalonamiento volumétrico. La fragmentación del volumen en el sector posterior responde a una estrategia de apertura hacia el jardín, creando una lectura no monolítica del objeto arquitectónico. La sustracción, aplicada a través de terrazas escalonadas, produce una secuencia espacial que articula niveles y refuerza la relación entre edificio y paisaje. La manipulación de planos horizontales a través de voladizos enfatiza la linealidad de las losas y sugiere una proyección espacial. Los planos verticales delimitan el volumen sin cerrarlo, generando una ambigüedad que modula la percepción de límites y continuidad.

El escalonamiento del volumen en la zona posterior, produce una direccionalidad que conduce visualmente hacia el entorno natural. La relación entre la villa y su entorno se refuerza mediante aperturas cuidadosamente situadas que enmarcan vistas del paisaje. La separación entre la zona frontal pública y el jardín posterior queda establecida en la disposición de las fachadas y la elevación del volumen sobre el terreno.

Los elementos funcionales visibles desde el exterior son objeto de un tratamiento escultórico. El volumen elíptico en cubierta que oculta el tanque de agua, opera como objeto autónomo. La escalera exterior que comunica la terraza con el jardín y la escalera de caracol que conduce a la cubierta participan de la lógica funcional del objeto moderno, pero dispuesto con intención expresiva.

La promenade architecturale también se manifiesta en las elevaciones, organizando la secuencia de vistas mediante la colocación estratégica de planos, aperturas y accesos. La fachada de ingreso se concibe como un umbral, articulado por la marquesina y el plano de vidrio que orientan el acceso y la mirada. La diferenciación entre el ingreso principal y el de servicio introduce jerarquías espaciales también perceptibles en la composición de la fachada frontal.

El diseño final de la elevación fue el resultado de sucesivos estudios, esquemas y bocetos. La necesidad de generar un acceso visual hacia el jardín posterior determinó la orientación del volumen y la configuración de la fachada principal.

La Villa Stein, por tanto, se presenta como una síntesis operativa de principios puristas, innovación estructural y comprensión sistémica de la relación entre forma arquitectónica y contexto. El conjunto de conceptos aplicados no solo estructura el edificio desde una racionalidad funcional y compositiva, sino que produce una experiencia espacial que

⁹Rowe 1947

refleja las tensiones propias del pensamiento moderno. La evolución del proyecto a través de sucesivos estudios evidencia un proceso continuo de experimentación, en el que cada decisión proyectual articula, transforma y somete a prueba los postulados teóricos de Le Corbusier.

3. Estratificación de planos en Villa Stein

La estratificación es un recurso que tiene origen conceptual en el cubismo. Se define mediante un sistema de capas espaciales organizadas en sentido vertical, para generar profundidad de carácter bidimensional, en contraste con la perspectiva clásica¹⁰. Los objetos opacos, aplanados y establecidos en planos paralelos superpuestos, establecen relaciones espaciales perceptibles sin apelar al volumen físico. En la pintura cubista, las figuras se disponen sobre planos paralelos, sin jerarquía visual de profundidad, pero con una clara articulación espacial.

Rowe y Slutzky identificaron esta lógica compositiva en la pintura y en la arquitectura de Le Corbusier, ejemplificada en el cuadro purista *Nature morte à la pile d'assiettes* de 1920¹¹ y en la Villa Stein en Garches donde la disposición de planos constructivos refleja el mismo principio de estratificación perceptual.

La transparencia fenoménica en la Villa Stein se hace presente a través de una estratificación vertical del espacio interior producida por la sucesión de espacios que se extienden lateralmente, dispuestos en capas que sugieren una lectura secuencial y articulada del recorrido interno. Estos planos, fragmentarios, funcionan colectivamente como referencias que estructuran la fachada. La articulación externa del edificio implica una correspondencia directa con la distribución interna, reafirmando la lógica de estratificación vertical que articula el conjunto.¹²

¹⁰“Estratificaciones: recursos por medio de los cuales el espacio queda construido, substancial, y articulado, son la esencia de aquella transparencia fenomenal [léase fenoménica] que hemos observado como característica central de la tradición poscubista.” Rowe y Slutzky 1963

¹¹«*Nature morte à la pile d'assiettes*» de 1920, es parte de una serie de naturalezas muertas que realizó durante su período purista, junto a Amédée Ozenfant. Se encuentra en el Centro Pompidou de París.

¹²“Cada uno de estos planos es incompleto en sí mismo o quizás fragmentario; sin embargo, la fachada se organiza tomando estos planos paralelos como puntos de referencia, y la implicación total es una estratificación vertical en capas del espacio interior del edificio, una sucesión de espacios que se extienden lateralmente recorriendo uno tras otro. Este sistema de estratificación espacial es lo que relaciona la fachada de Le Corbusier con el cuadro de Léger.” Rowe y Slutzky 1963

Figura 3: Rowe y Slutzky, estratificación

3.1. Los Trazados Reguladores en la Fachada

Le Corbusier aplicó el “número áureo”¹³ en el diseño de la villa de Garches, aunque este proceso presenta características particulares. Los documentos conservados en la Fondation Le Corbusier demuestran que el dibujo que indica el uso del número áureo fue realizado al menos 18 meses después del diseño original¹⁴. Esta circunstancia temporal sugiere que los trazados reguladores no fueron empleados como herramienta de diseño inicial, sino más bien como método de verificación o confirmación posterior de las decisiones compositivas.

La aparente contradicción entre diferentes dibujos de trazados reguladores para la misma obra encuentra su explicación en los escritos teóricos del propio Le Corbusier. De estos textos se desprende claramente que los trazados reguladores no se utilizaban para di-

¹³El número áureo, es un número irracional que se representa con la letra griega Phi (Φ) y su valor aproximado es 1.6180339887... Surge de una relación matemática donde la proporción entre dos segmentos desiguales (a y b) es la misma que la proporción entre la suma de esos dos segmentos y el segmento mayor. Matemáticamente, un segmento de longitud ‘ a ’ y otro de longitud ‘ b ’ (donde $a > b$), se cumple la siguiente relación: $a/b = a+b/a = \Phi$

¹⁴Herz-Fischler 1984

señar edificios, sino para modificar o confirmar los planos originales.¹⁵ Esta metodología implica que más de un conjunto de líneas reguladoras puede ajustarse a una estructura dada, permitiendo múltiples lecturas geométricas de la misma composición.

El análisis formal de la fachada de Villa Stein revela un sistema complejo de modulación que trasciende la simple aplicación de proporciones matemáticas. La estructura compositiva se articula mediante una red de relaciones geométricas que organizan tanto los elementos horizontales como verticales del alzado¹⁶. La fachada libre permite una independencia compositiva respecto a la estructura portante, habilitando un juego más sofisticado de proporciones y ritmos.

La aplicación de los trazados reguladores en Villa Stein se inscribe en la búsqueda corbusiana de un lenguaje arquitectónico apropiado para la era industrial. Esta nueva forma de ordenamiento compositivo responde a la necesidad de desarrollar métodos de control formal que fueran coherentes con los nuevos sistemas constructivos y las nuevas demandas funcionales de la arquitectura moderna.

Los trazados reguladores representan, en este contexto, un intento de reconciliar la tradición compositiva clásica con las exigencias de la modernidad industrial. El sistema permite mantener un control geométrico riguroso sobre la composición arquitectónica sin recurrir a los órdenes clásicos tradicionales, estableciendo nuevas bases para la belleza arquitectónica¹⁷.

3.2. Análisis del Jardín en la Versión de Proyecto de 1926

La propuesta de jardín desarrollada en 1926 que no fue realizada, constituye una operación compositiva donde la arquitectura y el paisaje se integran bajo principios compartidos de orden y proporción. El jardín es concebido como una prolongación estructurada del edificio, reflejando las reglas compositivas que rigen la arquitectura de la casa.

La organización espacial reproduce los ejes, la retícula y las proporciones del edificio, de modo que la geometría de las fachadas encuentra continuidad en los senderos rectilíneos y en los espacios exteriores. La distribución funcional responde a criterios de eficiencia circulatoria, estableciendo conexiones claras entre las distintas zonas mediante recorridos estratégicamente trazados.

El lenguaje compositivo del jardín replica las relaciones volumétricas de la casa a través del uso controlado de la vegetación. Los árboles, dispuestos en forma rítmica e intercalada, establecen un juego entre llenos y vacíos que continúa el esquema arquitectónico. La

¹⁵Herz-Fischler 1984

¹⁶Balletti et al. 2017

¹⁷Le Corbusier recurre a la sección aurea para establecer relaciones proporcionales entre los huecos que componen las fachadas de los distintos proyectos, y para relacionar cada uno de estos elementos con el todo del que forman parte. Larumbe Machín 2015

vegetación enmarca y envuelve la edificación, reforzando su centralidad, mientras que las terrazas actúan como dispositivos de transición que inducen la continuidad entre interior y exterior.

La zonificación del jardín se estructura en tres áreas diferenciadas según su ubicación y función:

Jardín Frontal: De carácter formal y geométrico, se organiza mediante senderos ortogonales y alineaciones arbóreas. Incluye una explanada destinada a la contemplación de la fachada, espacios ajardinados con canchales, y una zona de acceso con vegetación en topiaria. También se disponen un manzano y una huerta configurada según una retícula. La pequeña edificación ubicada en la entrada actúa como recepción.

Jardín Posterior: De trazado informal, se plantea como espacio de estancia y contemplación en relación directa con las terrazas. Se mantiene la estructuración mediante un sendero rectilíneo que conduce hacia un elemento construido, concebido como un dispositivo escénico. Un camino sinuoso introduce un recorrido contemplativo que se inserta dentro de una pavimentación alineada con el sistema compositivo general.

Jardín de Cubierta: Presenta vegetación contenida en jardineras integrando arquitectura y naturaleza en planos elevados. La cubierta funciona como espacio de estar al aire libre, manteniendo la retícula arquitectónica, pero incorporando trazos curvos. Se destaca la inclusión de una “ventana-cuadro” orientada a enmarcar la silueta de París.

Se privilegian las especies vegetales perennes y de bajo mantenimiento para las áreas a nivel del suelo, mientras que en la cubierta se sugiere el uso de especies florales estacionales dispuestas en contenedores.

4. Comparación la Villa Foscari y la Villa Stein-de Monzie

La comparación establecida por Colin Rowe entre la Villa Foscari – La Malcontenta, (ca. 1550–1560) de Andrea Palladio y la villa Stein en Garches de Le Corbusier para Michael Stein en Garches (1927) en *The Mathematics of the Ideal Villa* se argumenta en términos estructurales, espaciales y conceptuales.

Ambos edificios son concebidos como volúmenes autónomos de proporciones análogas, con aproximadamente 8 unidades de longitud, 5,5 de ancho y 5 de altura, estableciendo una base de comparación que trasciende las diferencias formales.

Las fachadas de ambos edificios presentan un ritmo alternante de módulos dobles y simples, organizados sobre una trama tripartita visible en la disposición longitudinal. Sin embargo, la configuración interna de las líneas de soporte introduce divergencias esenciales.

En la Villa Stein, el patrón distributivo responde a un esquema 0.5-1.5-1.5-1.5-0.5, mientras que en La Malcontenta predomina la secuencia 2-2-1.5. Le Corbusier desestabiliza

la centralidad axial mediante un medio voladizo, para introducir una percepción espacial fragmentaria y descentralizada, que contrasta con la jerarquía compositiva centrada y axial que define la obra de Palladio, configurando dos concepciones opuestas: una centrípeta, jerárquica y simétrica; otra centrífuga, dispersiva y fragmentaria.

Figura 4: Andrea Palladio, Villa Foscari

Ambos edificios incorporan un elemento proyectado que ocupa 1.5 unidades de profundidad, el pórtico en Palladio y la terraza en Le Corbusier, que refuerza el paralelismo volumétrico con funciones compositivas distintas. A nivel estructural, Palladio utiliza muros de carga continuos que imponen simetría y repetición en planta. Le Corbusier emplea un sistema de soportes puntuales de hormigón armado, que permite libertad compositiva, condicionada por decisiones vinculadas a su lenguaje arquitectónico.

Ambas villas sitúan el piano nobile en un nivel elevado, conectado al exterior mediante escaleras y un volumen intermedio. La planta de La Malcontenta se organiza en torno a un salón cruciforme con suites simétricas y doble escalera, mientras que en la Villa Stein esta disposición se reinterpreta manteniendo el salón central, pero diluyendo la forma cruciforme con una escalera que gira 90 grados; una abertura asimétrica que permite la conexión visual entre vestíbulo y planta superior y la terraza reentrante interrumpe la línea estructural. La planta se organiza en forma de Z, introduciendo un equilibrio dinámico que sustituye la centralidad axial por una disposición espacial fragmentada con focos múltiples.

El tratamiento de la pared revela concepciones opuestas. En Palladio, el muro se concibe como masa perforada, estratificada en tres bandas horizontales, zócalo, piano nobile y ático rustificados, con un énfasis vertical en el pórtico que genera una inversión retórica del orden clásico. En Villa Stein, la pared se configura como superficie estriada horizontalmente que disuelve el acento central y desplaza los elementos simbólicos hacia posiciones laterales o asimétricas. La fachada principal retiene un remate superior que remite al frontón clásico, aunque desprovisto de simetría compositiva para producir una simultaneidad de afirmación y negación de la centralidad.

El contraste se intensifica en el tratamiento de la cubierta. En La Malcontenta, el tejado piramidal amplifica el volumen como superestructura aditiva, mientras que en Villa Stein la azotea plana se sustrae del volumen, reduciendo su presencia. Sin embargo, ambos casos incluyen elementos formales como el frontón y el pabellón, que prolongan o contradicen los planos murarios.

Figura 5: Le Corbusier Villa Stein de Monzie

Desde una perspectiva teórica, ambas arquitecturas se inscriben en una concepción matemática de la belleza, basada en proporciones ideales. Palladio adopta el neopitagorismo y el platonismo renacentistas, donde las proporciones matemáticas fundamentan la relación entre arquitectura, figura humana y cosmos. La planta representa el plano ideal, libre de interferencias externas, mientras que la fachada es susceptible de alteraciones derivadas de los órdenes clásicos. Le Corbusier comparte esta convicción en la potencia

reguladora de la matemática, pero desplaza su aplicación hacia el volumen general y la estructura. Utiliza la sección áurea y líneas reguladoras como manifestaciones de un canon abstracto, aunque desde una posición menos dogmática que la de Palladio, dado el declive del neopitagorismo en la tradición filosófica occidental.

Las diferencias en el uso de la proporción son significativas: Palladio privilegia la tripartición vertical y horizontal, mientras que Le Corbusier introduce divisiones en pares o cuartetos. La interacción entre esquema general y detalles ornamentales difiere: en Palladio, las bóvedas, frontones y arcos suavizan la rigidez del volumen cúbico, integrados en muros portantes; en Le Corbusier, la expresividad se traslada a la planta y a la sección, debido a la estructura de pórticos que impide soluciones ornamentales equivalentes.

La experiencia espacial confirma esta divergencia. En Villa Stein, la tensión entre racionalidad estructural y percepción fragmentaria genera una ambigüedad espacial sin punto de vista privilegiado, donde la relación entre suelo y techo impide la aprehensión total del volumen. Le Corbusier introduce una dispersión perceptiva mediante la fragmentación del foco, la creación de terrazas y jardines en cubierta, y la oposición de momentos espaciales de apertura y cierre. Este dinamismo revela una geometría subyacente intensificada por la dislocación perceptiva.

4.1. Estrategias Arquitectónicas: Palladio y Le Corbusier frente al Arquetipo Geométrico

Palladio y Le Corbusier comparten una convicción fundamental: la existencia de una “belleza natural” basada en geometría, proporción, igualdad y uniformidad. Esta concepción se articula con el arquetipo platónico, entendido como la forma ideal y universal cuya realización concreta en el espacio arquitectónico requiere mediación intelectual rigurosa que conecta lo absoluto con lo contingente y lo abstracto con lo natural, para dotar a la arquitectura de una racionalidad que refleje el orden del cosmos.

En Palladio, este fundamento filosófico se manifiesta en su adhesión estructural, no arqueológica, al clasicismo. Las formas derivadas del repertorio romano como las termas imperiales y las villas adrianeas funcionan como un código operativo que estructura sus composiciones, donde la simetría y la proporción matemática se erigen en sanciones estéticas inapelables. La planta de simetría rigurosa opera como principio generador y organizador, y la tripartición jerárquica refuerza una lógica concéntrica derivada del ideal platónico.

Le Corbusier adopta una postura crítica y ecléctica frente a la tradición clásica. Sus alusiones al repertorio histórico son desplazadas y recontextualizadas, adquiriendo el carácter cita que desvincula los elementos formales de sus significados originales y los resignifica en nuevos contextos. De ese modo, introduce tensiones entre tradición y modernidad, mediante la integración de lo mecánico, lo pintoresco, lo cotidiano y lo histórico en una red de referencias que disuelve cualquier adhesión dogmática.

La aplicación geométrica de Palladio se orienta hacia una estructura pura, definida por la

inscripción de proporciones simples derivadas de principios de simetría y repetición. En contraste, Le Corbusier introduce la geometría a través del volumen total y la disposición estratégica de los soportes, donde patrones como la sección áurea son modulados por tensiones entre orden y contingencia.

La organización espacial de la villa palladiana se estructura en torno a una sala central cruciforme que actúa como eje compositivo y generador, con estancias dispuestas simétricamente alrededor. Las fachadas prolongan esta centralidad en el pórtico que organiza verticalmente la composición en base, piano nobile y ático, con muros tratados como masas perforadas por aberturas verticales y una volumetría modulada por elementos como arcos, frontones y cubiertas inclinadas.

Por el contrario, en la Villa Stein, Le Corbusier adopta una organización centrífuga y fragmentaria. La planta se articula mediante una disposición en forma de Z, que desplaza el centro y disuelve el eje compositivo, generando un sistema de acontecimientos espaciales dispersos. Las fachadas se conciben como bandas horizontales que disuelven la jerarquía vertical, afirmando y negando simultáneamente la centralidad. El volumen no se manipula por adición, sino por sustracción: se introducen terrazas, jardines y vacíos que interrumpen la continuidad horizontal y revelan la subestructura geométrica esencial, tensionando el espacio mediante impulsos conflictivos que refuerzan, paradójicamente, la presencia de un orden subyacente.

5. Consideraciones finales

5.1. Síntesis de Conceptos arquitectónicos

La Villa Stein de Monzie materializa conceptos arquitectónicos fundamentales del Purismo, estableciendo un marco desde el cual es posible comprender la lógica interna de su diseño como un manifiesto arquitectónico moderno.

5.1.1. Las Certezas Adquiridas

La villa ha sido identificada como la primera realización completa de estos principios, los cuales constituyen el núcleo del pensamiento arquitectónico moderno de Le Corbusier.

Pilares (pilotis) : La estructura portante se resuelve mediante columnas de hormigón armado que sostienen las losas, liberando a los muros perimetrales de su función estructural. Esto permite elevar el volumen sobre el terreno y prescindir del sótano, optimizando la relación con el sitio.

Planta libre) : Al no haber muros de carga internos, las losas definen un campo continuo y modulable, permitiendo la disposición libre de particiones según criterios funcionales o perceptuales.

Fachada libre) : Al quedar desligada de la estructura, la fachada puede desarrollarse como una superficie compuesta según requerimientos espaciales, lumínicos o visuales, sin restricciones estructurales.

Ventanas corridas : Las bandas horizontales de vanos proporcionan una iluminación natural eficiente y actúan como mecanismos de relación visual con el entorno. Su disposición introduce un ritmo compositivo alternado que enfatiza la horizontalidad.

Terraza jardín : La cubierta transitable sustituye al jardín convencional, integrando paisaje y arquitectura a través de un espacio exterior controlado, delimitado y, frecuentemente, intervenido con elementos funcionales de valor formal.

5.1.2. Purismo y estética moderna

El diseño encarna los principios del Purismo, orientado a la depuración formal y la supresión de elementos ornamentales superfluos. La configuración del espacio responde a una lógica constructiva, donde los objetos arquitectónicos y componentes funcionales son tratados como entidades autosuficientes desde el punto de vista plástico, lo que refuerza la identificación del edificio con los ideales del Movimiento Moderno.

5.1.3. Trazados reguladores

La organización geométrica del diseño se basa en un sistema de proporciones derivado de líneas reguladoras, que determinan relaciones dimensionales y compositivas tanto en planta como en alzado. Estos trazados no imponen rigidez, sino que habilitan un campo de variabilidad controlada, permitiendo que las decisiones funcionales y perceptuales se inscriban dentro de un marco compositivo preciso.

5.1.4. Organización espacial y volumétrica

Subdivisión modular regular: El interior se organiza mediante una trama de módulos que define ejes estructurales y recorridos, articulando zonas programáticas diferenciadas dentro de una lógica de continuidad espacial.

Fragmentación y sustracción del volumen: Estas operaciones, aplicadas principalmente en la zona posterior, permiten la integración del volumen construido con el paisaje mediante la apertura de terrazas y vacíos, evitando una lectura monolítica del edificio.

Manipulación de planos horizontales y verticales: Los voladizos horizontales y las membranas verticales generan tensiones perceptivas entre masa y plano, proyectando una ambigüedad formal que alterna entre solidez y ligereza.

Escalonamiento volumétrico: Particularmente en la fachada del jardín, el escalonamiento organiza direcciones visuales y establece relaciones jerárquicas entre los niveles.

Compactación estructural: La síntesis final del proyecto adoptó una solución compacta que, sin renunciar a la fluidez espacial, racionaliza la forma general mediante la concentración de funciones y la economía formal.

5.1.5. Simetría y asimetría

La coexistencia de simetría y asimetría opera como mecanismo generador de tensión compositiva. La simetría bilateral de la fachada norte se contrapone a una disposición asimétrica en la zona posterior, donde elementos equivalentes a un pórtico son desplazados. La organización no permite una lectura total desde un único punto, disolviendo el centro como eje dominante y generando un campo expandido de focos secundarios.

5.1.6. Circulación y promenade architecturale

La circulación interior se concibe como una experiencia secuencial estructurada a través de la promenade architecturale, en la que el visitante es guiado por una concatenación de vistas, niveles y conexiones visuales. Esta lógica de recorrido afecta directamente la distribución y disposición de elementos en planta y fachada, y articula una integración activa entre interior y paisaje.

5.1.7. Relación con el entorno y el paisaje

La articulación entre el objeto arquitectónico y su entorno se establece mediante estrategias formales que incluyen la fragmentación volumétrica, la sustracción de masa, la disposición de terrazas y la introducción de aperturas que actúan como marcos visuales. El jardín proyectado en 1926 replica las proporciones y ejes regulatorios del edificio, extendiendo su orden compositivo al ámbito paisajístico. El paisaje no es contexto pasivo, sino parte constitutiva de la experiencia espacial.

5.1.8. Tratamiento escultórico de elementos funcionales

Componentes funcionales como escaleras, baños, tanques de agua o huecos estructurales son tratados como objetos escultóricos, autónomos en su expresión formal. Esta estrategia convierte la necesidad funcional en oportunidad plástica, subordinando la lógica estructural a la dimensión perceptiva del espacio.

5.1.9. Diferencias conceptuales con la arquitectura clásica

La comparación con la obra de Palladio, especialmente la Villa Foscari (Malcontenta), permite subrayar el cambio de paradigma. Palladio organiza la simetría desde el plano y formaliza la fachada como manifestación jerárquica; Le Corbusier, en cambio, parte de una estructura modular (modelo Dom-ino) que permite definir las fachadas como superficies operativas. La cubierta plana y la disolución del centro indican un distanciamiento radical respecto a la lógica axial y jerárquica del clasicismo. En lugar de un sistema

unificado, se propone una arquitectura que fragmenta la percepción total y distribuye el interés en múltiples puntos de articulación espacial.

5.2. Conclusion

Durante su ocupación, los Stein instalaron en la villa su colección de arte y mobiliario renacentista italiano, contrastando la estética purista del edificio y el contenido decorativo de su interior. Sin embargo, esta tensión enfatizó su capacidad de albergar modos de vida diversos sin comprometer su coherencia compositiva. En 1935, los Stein regresaron a Estados Unidos, y la villa fue vendida. Años más tarde, en 1957, sufrió una remodelación sustancial que alteró de manera significativa su configuración original, siendo dividida en cuatro apartamentos. Estas transformaciones modificaron su integridad material, pero no impidieron que la obra continuara siendo considerada una manifestación paradigmática de los principios del Purismo arquitectónico.

Referencias

- Baker, Geoffrey H. (1997). *Le Corbusier. Análisis de la forma*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Balletti, C. et al. (2017). «Villa Stein-de-Monzie by Le Corbusier (1926–1928): Conservation Strategies Between Research and Education». En: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* 42.5/W1, págs. 615-621.
- Benton, Tim (1987). *Les villas de Le Corbusier 1920–1930*. París: Philippe Sers.
- Cohen, Jean-Louis (2006). *Le Corbusier*. Bonn: Taschen.
- ed. (2008). *Le Corbusier Le Grand*. Londres: Phaidon.
- Curtis, William J. R. (1987). *Le Corbusier, ideas y formas*. Madrid: Blume.
- Delgado Berrocal, S. (2015). «Le Corbusier y la construcción vertical del espacio estratificado». En: *Le Corbusier 50 años después*. Ed. por Jorge Torres Cueco. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, págs. 517-530.
- Gast, Klaus-Peter (2000). *Le Corbusier: Paris–Chandigarh*. Basilea: Birkhäuser.
- Herz-Fischler, Roger (1984). «Le Corbusier’s ‘Regulating Lines’ for the Villa at Garches (1927) and Other Early Works Available to Purchase». En: *Journal of the Society of Architectural Historians* 43.1, págs. 53-59.
- Larumbe Machín, Teresa (2015). «Estrategias geométrico-matemáticas en la obra de Le Corbusier (1923–1933)». En: *Le Corbusier 50 años después*. Ed. por Jorge Torres Cueco. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, págs. 1148-1168.
- Le Corbusier (1995). *Oeuvre complète Vol. 1: 1910–1929*. Basilea: Birkhäuser.
- (1998). *Hacia una arquitectura*. Barcelona: Editorial Apóstrofe.
- Lucan, Jacques, ed. (1987). *Le Corbusier, une encyclopédie*. París: Centre Pompidou.
- Museum of Modern Art (1970). *Le Corbusier’s Villa Stein. Press Archives, July–December 1970*. MoMA Archives. Nueva York.
- Odebrecht, Silvia (2010). «El jardín en la Villa Stein-de Monzie en Garches». En: *Arquitectura y Urbanismo* 31.1, págs. 18-31.
- Quetglas, Josep (2004). «Sobre la planta: retícula, formato, trazados». En: *ARQ online* 58, págs. 13-18.
- Rowe, Colin (mar. de 1947). «The Mathematics of the Ideal Villa». En: *The Architectural Review*, págs. 101-104.
- Rowe, Colin y Robert Slutzky (1963). «Transparency: Literal and Phenomenal». En: *Perspecta* 8, págs. 45-54.
- Soriano, Ignacio (2018). «El cine y la representación de la arquitectura moderna: la Villa Stein-de Monzie en L’Oeuvre Complète». En: *Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos* 8, págs. 56-71.
- Torres Cueco, Jorge, ed. (2015). *Le Corbusier 50 años después*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.
- Von Moos, Stanislaus (2009). *Le Corbusier: Elements of a Synthesis*. Rotterdam: 010 Publishers.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

Correo: marcelogardinetti@tecne.com

ORCID: [0000-0002-6679-7951](https://orcid.org/0000-0002-6679-7951)

DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18474908>